

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN

Manajemen Kewirausahaan

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM

Yulida, SE, MM

Disusun Oleh :

Eka Nurlita (11812021)

**PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN
2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, seluruh puji untuk Allah SWT atas berkat rahmat serta inayah- Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tidak lupa sholawat serta salam kita persembahkan kepada tuntunan kita ialah Baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah menghantarkan kita dari masa kegelapan kepada masa yang terang ini.

Juga saya ucapkan terimakasih kepada dosen pengampu matakuliah “Kewirausahaan” yang telah memberikan motivasi dan gagasan yang sangat bermanfaat dalam proses perkuliahan. Namun demikian saya menyadari masih banyak kesalahan serta kekurangan dalam makalah ini, oleh sebab itu saya harap kritik serta saran yang membangun supaya bisa lebih baik kedepannya.

Demikian makalah ini penulis susun, apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan serta banyak kekurangan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pontianak, 17 Januari 2022

Penulis,

Eka Nurlita

NIM : 11812021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan.....	4
BAB II.....	5
A. Pengertian Manajemen Kewirausahaan.....	5
B. Fungsi Manajemen Kewirausahaan.....	6
C. Prinsip Manajemen Kewirausahaan.....	8
BAB III.....	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan tentunya menjadi pedoman utama untuk dipelajari supaya setiap orang dapat menciptakan usaha yang menghasilkan kebutuhan hidup sendiri, bermanfaat bagi lingkungan dan memberi dampak ekonomis terhadap seluruh pelaksanaannya. Melalui berbagai proses secara bertahap, mengembangkan kreativitas, serta peluang dalam menjalankan sesuatu. Untuk menjadi seorang wirausahawan (entrepreneur) tentunya harus memiliki manajemen yang baik dan sudah pastiharus memiliki visi dan misi kedepannya agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat maju dan berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dengan demikian perlu adanya manajemen dalam kewirausahaan. Manajemen merupakan salah satu aspek penting dalam setiap pekerjaan. Apabila suatu individu atau kelompok tidak memiliki manajemen yang baik maka akan memiliki beragam persoalan yang tidak diharapkan. Karena tidak adanya aturan, planning kegiatan yang akan dilakukan kedepannya sehingga tujuan yang ingin dicapai juga tidak jelas. Maka dari itu, terdapat fungsi maupun prinsip dalam manajemen kewirausahaan yang akan di jelaskan dalam makalah ini agar apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari manajemen kewirausahaan ...?
2. Bagaimana fungsi manajemen kewirausahaan..?
3. Apa saja prinsip manajemen kewirausahaan...?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui arti dari manajemen kewirausahaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi manajemen kewirausahaan.
3. Untuk mengetahui apa saja prinsip manajemen kewirausahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Kewirausahaan

Secara etimologi, manajemen berasal dari kata *manage* yang berarti mengendalikan. Seluruh perihal yang diatur melewati berbagai proses tertentu yang sudah diresmikan dalam fungsi-fungsi manajemen itu sendiri supaya tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik.

Ada pun definisi manajemen dari pendapat para pakarnya sebagai berikut :

1. George. R Terry

Manajemen merupakan sesuatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian yang dicoba buat memastikan dan menggapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan lewat pemanfaatan SDM serta sumber-sumber yang lain.

2. Marry Parker Follet

Manajemen adalah sebagai suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain.¹

3. Menurut Donnelly

Manajemen adalah proses koordinasi upaya terhadap tujuan kelompok.²

Jadi, manajemen merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan cara tertentu yang terencana dan sistematis dalam melakukan segala aktifitas secara bersama.

Adapun kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusaunggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja,

¹ Roni Angger Aditama, Pengantar Manajemen, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm.1-2

² Soebagyo Atmodiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), hlm.6

berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu.³

Jika dilihat dari pengertian wirausaha ini sangat erat terhadap karakter ulung seorang satria. Wira adalah menandakan kepribadian tangguh yang dimiliki seseorang, dengan arti bahwa jika mendengar istilah wirausaha atau seseorang yang dipanggil dengan sang wirausaha akan tergambar karakter unggul didalam dirinya. Menyebut predikat wirausaha pada seseorang maka berarti telah menyatakan suatu bentuk karakter unggul yang dimilikinya.⁴

Menurut Drucker (1959) Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda artinya suatu proses untuk menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan serta menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Jadi, manajemen kewirausahaan adalah pemanfaatan sumberdaya untuk menciptakan suatu produk yang bernilai secara kreatif, inovatif, dengan berani menghadapi resiko untuk mendapatkan keuntungan.

B. Fungsi Manajemen Kewirausahaan

Fungsi-fungsi yang terkandung didalam manajemen kewirausahaan sebagai berikut :

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan kunci utama untuk menentukan arah yang akan dilaksanakan untuk meraih tujuan yang diharapkan melalui proses ini segala rencana ditetapkan, kapan waktu yang pas untuk memulai, bagaimana cara melaksanakannya, apa yang akan dikerjakan juga dengan siapa kita akan melakukan pekerjaan tersebut, sehingga terciptalah suatu rencana.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu tindakan mengelompokkan suatu individu yang beragam karakter kedalam unit tertentu sehingga

³Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, Kewirausahaan, (Pontianak : IAIN Pontianak Press, 2021), hlm.26.

⁴Asmar Yulastri, Karakter Wirausah, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 8.

membentuk suatu sistem, Agar tujuan dapat tersusun dengan jelas sesuai bidangnya masing-masing dengan struktur yang telah tertata.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan suatu proses untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pemimpin (manajer) harus mampu memberikan arahan dan menggerakkan karyawannya untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan serta motivasi sebagai pendorong untuk melakukan sesuatu dengan pedoman yang telah direncanakan sebelumnya.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu proses mengukur dan menilai pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau sebaliknya. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan ada sanksi bagi pihak yang melanggar sesuai dengan rencana yang disepakati sebelumnya. Dengan adanya pengawasan diharapkan tujuan dapat sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

5) Penilaian (*Evaluating*)

Penilaian merupakan fungsi yang saling berkesinambungan setelah pengawasan untuk melihat apakah indikator sesuai dengan apa yang diharapkan atau sebaliknya sebagai alternatif dalam meminimalisir kegagalan dimasa yang akan datang.

6) Motivasi (*Motivating*)

Motivasi merupakan motor penggerak yang memicu seseorang untuk mengerjakan sesuatu sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai dengan semestinya⁵. Motivasi dapat juga diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi.⁶ Motivasi dapat timbul dari dalam (intrinsik) maupun luar (ekstrinsik) diri individu.

⁵ Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Rosdakarya,2006), hlm. 85

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktifitas, (Jakarta: Bumi Aksara 2003), hlm. 92

C. Prinsip Manajemen Kewirausahaan

Prinsip adalah kunci utama yang paling fundamental atau suatu kebenaran yang dijadikan sebagai tuntunan dalam berfikir dan bertindak. Adapun prinsip-prinsip manajemen, menurut Winardi sebagai berikut :

- 1) Pembagian Kerja
- 2) Kekuasaan dan Tanggung Jawab
- 3) Disiplin
- 4) Kesatuan Perintah
- 5) Kesatuan Arah
- 6) Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- 7) Remuneration of Personnel
- 8) Pusat Wewenang
- 9) Hirarkis
- 10) Order
- 11) Keadilan
- 12) Inisiatif
- 13) Asas Kesatuan
- 14) Kestabilan Jabatan⁷

Dengan melihat berbagai macam prinsip tersebut tentunya dapat menjadi suatu gambaran bagaimana cara kita untuk bertindak. Dimulai dari pembagian kerja hingga kestabilan jabatan perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi suatu penyimpangan yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha.

⁷ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I, Dasar-Dasar Manajemen, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 20-24

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Manajemen kewirausahaan dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya untuk menciptakan suatu produk yang bernilai secara kreatif, inovatif, dengan berani menghadapi resiko untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa fungsi yang terkandung dalam manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating, dan Motivating*. Serta prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi seperti pembagian kerja, kekuasaan dan tanggungjawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, mengutamakan kepentingan umum diatas pribadi, remuneration of personnel, pusat wewenang, hirarkis, order, keadilan, inisiatif, asas kesatuan dan kestabilan jabatan. Semua dapat tercipta dengan baik apabila seluruh sistem bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Saran

Ketika berwira usaha tentunya sangat diperlukan cara manajemen yang baik, memperhatikan segala tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, evaluasi maupun motivasi tentu saja semuanya harus terarah agar segala rencana yang diinginkan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. 2020. *Pengantar Manajemen*. Malang: AE Publishing.
- Atmodiwiryo, Soebagyo. 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Ardadizya Jaya.
- Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Fachrurazi dan Ita Nurcholifah. 2021. *KEWIRAUSAHAAN (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktifitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, Ngalim. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : Rosdakarya.
- Yulastri, Asmar. 2019. *Karakter Wirausaha*. Bandung: Alfabeta.